

3. విద్యావిధానంలో ఈ-కంటెంట్: వీడియో లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ల ప్రభావం

జొన్నలగడ్డ వేంకట శ్రీరామ్ప్రొఫ్యూసర్, ఎడ్యుకేషనల్ మల్టీమీడియా రీసెర్చ్ సెంటర్,
ఆంగ్లము & విదేశీభాషల విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్,
హైదరాబాద్, తెలంగాణ.సెల్: +91 9052223190. Email: jvenkatasriram@efluniversity.ac.in

సమర్పణ (D.O.S): 18.10.2024

ఎంపిక (D.O.A): 27.10.2024

ప్రచురణ (D.O.P): 01.11.2024

వ్యాసస్వరూపం:

విద్యారంగం ఎన్నో మార్పులను చూసింది. అందులోనూ కోవిడ్ కాలం విద్యారంగంలో కీలక మార్పులకు వేదికగా మారింది. ఈ సమయంలోనే ఆన్లైన్ విద్య, దృశ్యమాధ్యమ ఆధారంగా విద్యాభ్యాసం, ఈ-కంటెంట్, మూవ్స్, మొబైల్ యాప్స్ విస్తరణ - వాడకం గణనీయంగా పెరిగిందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో డిగ్రీ స్థాయి విద్యార్థులు కొత్త తరహా విద్యాభ్యాసాన్ని ఎలా స్వీకరించారు, ఎలా స్పందించారు, ఎలాంటి మార్పులు కోరుకుంటున్నారనే అంశం పై పరిశోధనలకు ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. అందుకే, ఈ అధ్యయనం గృహశాస్త్రం - విస్తరణ, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ (Home Science- Extension and Communication Management ECM) పాఠ్యప్రణాళికలో జానపదమాధ్యమాల (ఫోక్ మీడియా) పై దృష్టి సారించిన అంతర్జాల ఆధారిత దృశ్య మాధ్యమబోధనాకార్యక్రమం (ఈ-కంటెంట్ వీడియో లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్) ప్రభావాన్ని తెలుసుకునేందుకు జరుపబడింది. ఆ కార్యక్రమం విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉన్న విధానం, చేరువ, పరిమితులు, మెరుగుదల కోసం సూచనలను అంచనా వేయడానికి విద్యార్థుల మధ్య సర్వే ఆధారిత పరిశోధన విధానం ద్వారా నమూనా సేకరణ నిర్వహించబడింది. ఫలితాలు విద్యార్థుల నిమగ్నత, సంతృప్తి స్థాయిలను సూచిస్తాయి. ఇది ఈ రంగంలో వీడియో-ఆధారిత అభ్యాసాన్ని విస్తృతంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరాన్ని పరిశీలింపి, సూచిస్తుంది.

Keywords: ఇ-కంటెంట్, వీడియో విద్య, హోమ్ సైన్స్ విద్య, ఫోక్ మీడియా, విస్తరణ మరియు సమాచార నిర్వహణ, విద్యా సాంకేతికత, ఇ-అధ్యయన ప్రభావం, వీడియో ఆధారిత విద్య, మల్టీమీడియా విద్య, ఆన్లైన్ విద్యా వనరులు, డిజిటల్ విద్య, విజువల్ విద్య.

1. ఉపోద్ఘాతం:

విద్యలో సాంకేతికత సమైక్యత సాంప్రదాయబోధనాపద్ధతులను మార్చివేసింది. విద్యార్థుల నిమగ్నత, అవగాహనను పెంచే సామర్థ్యం కోసం ఈ-కంటెంట్, వీడియో లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఈ అధ్యయనం ఫోక్ మీడియాపై ఒక నిర్దిష్ట ఈ-కంటెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రభావాన్ని అంచనావేయడం, దాని విద్యాప్రాముఖ్యత, భవిష్యత్ విద్యాపద్ధతులను తెలియజేయడానికి విద్యార్థుల అభిప్రాయాన్ని పరిశీలించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

2. ఈ పరిశోధన ప్రాథమికలక్ష్యాలు:

1. ఈ-కంటెంట్ వీడియో ప్రోగ్రామ్ యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం.
2. విద్యార్థులకు ఈ కంటెంట్ వీడియో కార్యక్రమం అందుబాటులో ఉందా, లేదా అనేది నిర్ణయించడం.
3. పరిమితులను గుర్తించడం మరియు మెరుగుదల కోసం విద్యార్థుల సూచనలను సేకరించడం.

3. పరిశోధన విధానం:

3.1 పాల్గొనేవారు:

సర్వే జరిపిన కళాశాల మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యలో 10% ప్రాతినిధ్యం వహించే గృహ శాస్త్ర - ECM విభాగంలోని విద్యార్థులను నమూనాల కోసం స్వీకరించడం జరిగింది. పాల్గొనేవారిలో 6.25% పీహెచ్డీ విద్యార్థులు, 21.88% ఎంఎస్సీ విద్యార్థులు, 71.87% అండర్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారు.

3.2 సర్వే రూపకల్పన:

జనాంక వివరాలు, వీడియో ప్రోగ్రామ్కు సంబంధించిన నిర్దిష్ట ప్రశ్నలతో కూడిన నిర్మాణాత్మక ప్రశ్నావళి అభివృద్ధి చేయబడింది. కన్నాన్సియం ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ కమ్యూనికేషన్ CEC, యూజీసీ అనుబంధ సంస్థ, న్యూఢిల్లీ ఆమోదించిన 29 నిమిషాలు 11 సెకన్లు వీడియోను విద్యార్థులకు చూపించేందుకు నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ దృశ్య కార్యక్రమం జానపద మాధ్యమాల (ఫోక్ మీడియా) పై దృష్టి సారించింది.

3.3 డేటా సేకరణ:

అనేక ప్రశ్నలకు ఐదు పాయింట్ల స్కేల్పై స్పందనలు సేకరించడం జరిగింది. మరికొన్ని ప్రశ్నలకు బైనరీ (అవును/కాదు) గా ప్రతిస్పందనలు సేకరించబడ్డాయి. ప్రశ్నావళి ఈ నివేదికకు అనుబంధంగా జోడించబడింది. **

4. ఫలితాలు:

▪ పాల్గొనేవారి రేటింగ్లు:

సర్వే ఫలితాలు వీడియో ప్రోగ్రామ్కు సానుకూల స్వీకారాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కీలక అంశాలు ఇవి:

- **ప్రోగ్రామ్ మొత్తం రేటింగ్:**
 - 40.6% విద్యార్థులు అద్భుతంగా ఉందని రేట్ చేశారు.
 - 46.8% విద్యార్థులు చాలా బాగుందని రేట్ చేశారు.
 - 9.4% విద్యార్థులు బాగుందని రేట్ చేశారు.
- **విద్యా ప్రాముఖ్యత:**
 - ప్రతిస్పందించినవారిలో నూటికి నూరు శాతం మంది విద్యార్థులు వీడియోలో విషయం విద్యాపరంగా ప్రాముఖ్యమైనదని అంగీకరించారు.
- **విషయం వివరాలు:**
 - 93.75% మంది విద్యార్థులు వీడియోలో విషయాన్ని వివరంగా చర్చించారని భావించారు.
- **సమాచార కంటెంట్:**
 - 93.75% మంది విద్యార్థులు ప్రోగ్రామ్ సమాచారాత్మకంగా ఉందని సంత్రుప్తి వ్యాక్తం చేశారు.
- **ప్రదర్శన నాణ్యత:**
 - 37.5% మంది విద్యార్థులు వీడియో ప్రదర్శనను అద్భుతంగా ఉందని, 34.4% చాలా బాగుందని రేట్ చేశారు.
- **దృశ్య ప్రాముఖ్యత:**
 - 100% మంది విద్యార్థులు వీడియోలో ఉపయోగించిన దృశ్యాలు విషయానికి సంబంధితమైనవని ధృవీకరించారు.
- **వీడియో నాణ్యత:**
 - 43.75% మంది విద్యార్థులు వీడియో నాణ్యత అద్భుతంగా ఉందని, 34.4% మంది విద్యార్థులు చాలా బాగుందని రేట్ చేశారు.
- **ఉదాహరణల ప్రాముఖ్యత:**
 - 96.8% మంది విద్యార్థులు ఉదాహరణలు చిత్రీకరణలు వీడియో విషయానికి సంబంధితమైనవి ఉపయోగపడతాయని అంగీకరించారు.
- **అవగాహన కోసం ఉపయోగపడేది:**
 - 100% మంది విద్యార్థులు విషయం అవగాహనకు ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

- **ఆన్‌లైన్ లెర్నింగ్ పై ఆసక్తి:**
 - 93.75% మంది విద్యార్థులు ప్రోగ్రామ్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో వీక్షించాలనే ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.
- **తరగతి అనుభవం:**
 - 93.75% మంది విద్యార్థులు ప్రోగ్రామ్ తరగతి గది లాంటి అనుభవాన్ని అందించినది అభిప్రాయపడ్డారు.
- **సహచరులకు సిఫార్సు:**
 - 100% మంది విద్యార్థులు తమ స్నేహితులకు ప్రోగ్రామ్ను చూడాలని సూచిస్తామని తెలిపారు.

5. సూచనలు:

విద్యార్థులు భవిష్యత్ కంటెంట్ కోసం ఫోక్ ఆర్ట్, ఫోక్ ఆర్ట్ రూపాలు, ఫోక్ మరియు సంస్కృతి, రూరల్ మీడియా, పాత మీడియా, ప్రాచీన కమ్యూనికేషన్, సంప్రదాయ మీడియా వంటి అదనపు అంశాలను సూచించారు. చాలామంది ఫోక్ మీడియాపై మరిన్ని వీడియోలను కోరారు.

6. చర్చ:

ఈ సర్వే ఫలితాలు గృహ శాస్త్ర - ECM విభాగంలోని విద్యార్థులు వీడియో-ఆధారిత అభ్యాసం పై వెలిబుచ్చిన బలమైన ఆసక్తి ప్రాధాన్యతను వెల్లడిస్తాయి. అంతర్జాల ఆధారిత విద్యా ప్రాముఖ్యతపై ఏకగ్రీవ అంగీకారం, అదనపు కంటెంట్ కోసం చూపిన ఆసక్తి, కోరిక విద్యా అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఈ-లెర్నింగ్ సామర్థ్యాన్ని ప్రస్తుతం చేస్తున్నాయి. విద్యార్థుల అభిప్రాయాలు, విద్యా లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఈ-కంటెంట్‌ను నిరంతరం మెరుగుపరచడం మరియు అనుకూలీకరించాల్సిన అవసరాన్ని సూచిస్తున్నాయి.

7. ముగింపు:

- సర్వేలో విద్యార్థులు వీడియో-ఆధారిత విద్యను ఒక ప్రయోజనకరమైన అభ్యాస సాధనంగా మెచ్చుకున్నారు.
- కంటెంట్ నాణ్యత విద్యాప్రాముఖ్యతపై విద్యార్థులు వెలిబుచ్చిన సానుకూల అభిప్రాయాలు ఈ-లెర్నింగ్ వనరులపై మరింత పెట్టుబడి అవసరమని సూచిస్తున్నాయి.
- సంబంధిత దృశ్యాలు, ఉదాహరణలను చేర్చడం ద్వారా తరగతిగది అనుభవంతోపాటు అదనపు సమాచారాన్ని అంతర్జాల ఆధారిత దృశ్యమాధ్యమకార్యక్రమాలు అందించడంలో సఫలమౌతున్నాయని నిర్ధారణ జరిగింది.

8. సిఫార్సులు:

- సర్వే ఫలితాల ఆధారంగా, ఈ క్రింది సిఫార్సులు చేయబడ్డాయి:
- పాఠ్య ప్రణాళిక విస్తరించడానికి సంబంధిత అంశాలపై మరింత ఈ-కంటెంట్ వీడియోలను అభివృద్ధి చేయాలి.
- వీడియో నాణ్యత, ప్రదర్శనను నిరంతరం మెరుగుపరచడానికి విద్యార్థుల అభిప్రాయాన్ని సేకరించాలి.
- ఈ-లెర్నింగ్ లో ఇంటరాక్టివిటీ, నిమగ్నతను పెంచడానికి “ఏఐ” వంటి అదనపు సాంకేతిక సాధనాలను జోడించాలి.

9. ఉపయుక్త గ్రంథ సూచి:

** [Survey Questionnaire \(English\)](#)., ** [సర్వేకు ఉపయోగించిన ప్రశ్నావళి](#) (తెలుగు అనువాదం)

1. Barbara A. G. Frick, E-Learning in Higher Education: A Guide to Theory and Practice, Routledge, New York, 2015
2. Cathy N. Davidson, Now You See It: How the Brain Science of Attention Will Transform the Way We Live, Work, and Learn, Viking, New York, 2011
3. David J. Rosen, Teaching and Learning in Digital Environments, New Forums Press, Stillwater, OK, 2010
4. Gráinne Conole, Designing for Learning in an Open World, Springer, New York, 2013
5. John Traxler, Learning with Mobile Devices, Routledge, New York, 2013
6. Judy Brown, The Digital Shift: E-Learning in Higher Education, IGI Global, Hershey, PA, 2016
7. Lisa L. K. Hodge, E-Learning: Concepts and Practice, Sage Publications, London, 2014
8. Mohamed Ally, Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education and Training, Athabasca University Press, Athabasca, 2009
9. Richard E. Mayer, Multimedia Learning, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
10. Robert D. Tennyson, Designing and Developing E-Learning: Integrating Technologies, Pearson, Boston, 2011

గమనిక: ఈ పత్రికలోని వ్యాసాలలో అభిప్రాయాలు రచయితల వ్యక్తిగతమైనవి.

వాటికి సంపాదకులు గానీ, పబ్లిషర్స్ గానీ ఎలాంటి బాధ్యత వహించరు.